

O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZADO NA ENFERMAGEM COMO PILAR PARA AS BOAS PRÁTICAS ASSISTENCIAIS EM HEMOTERAPIA

DOI: 10.5281/zenodo.14559441

FONTOURA, Victor Martins¹

Objetivo(s): (re) ativar um espaço de conhecimento teórico-prático sobre boas práticas em hemoterapia dentro do processo de trabalho. **Método:** Trata-se de um relato de experiência de um treinamento em Educação Continuada desenvolvida pelo coordenador das unidades de internação no mês de fevereiro 2024 em um Hospital Filantrópico da Zona da Mata Mineira. Foram envolvidos os enfermeiros dos setores de internação, pronto-atendimento e centro de terapia intensiva. Utilizou-se como orientadora a Teoria das Necessidades Humanas Básicas (NHB), proposta por Wanda Horta, que estabelece uma escala hierárquica que os indivíduos devem possuir para alcançar o bem-estar. A formação e sensibilização foi realizada no auditório da Instituição, através de uma exposição teórica seguida de uma simulação realística sobre o processo de hemoterapia (indicação, contra-indicação e cuidados de enfermagem no procedimento), bem como o preparo da caixa térmica para envio das amostras sanguíneas ao hemocentro. O espaço possibilitou troca de saberes sobre a temática, sendo instigado o pensamento crítico por meio de perguntas norteadoras, seguidas de orientações científicas. **Resultados:** O treinamento possibilitou ação-reflexão-ação em relação a temática. Evidenciou-se que a formação continuada é crucial para melhora na adesão as boas práticas em hemoterapia. Foram reafirmadas a cultura de segurança e corresponsabilidade. Mostrando-se significativa o entrelaçamento entre ensino e assistência para a qualidade dos serviços em saúde. **Conclusão:** É possível inferir que sobre a eficácia do treinamento em hemoterapia para enfermeiros no âmbito hospitalar, por meio de dinâmicas lúdicas e criativas, que favorecem o repensar das práticas assistenciais, garantindo, assim sucesso na tríade ensino-saúde-qualidade.

Fonte de financiamento: sem custo.

Conflito de interesse: o autor informa não possuir conflito de interesse.

Descritores: Enfermagem; Educação Continuada; Sistema Único de Saúde.

¹ Enfermeiro. Pesquisador pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas e Formação de Profissionais da Educação da Universidade Federal de Viçosa (GEPPFOR/UFV). Pós-Graduando em Cardiologia e Hemodinâmica pela Faculdade Bookplay. E-mail: victorfontoura2000@hotmail.com